

CHO‘LPON LIRIKASI FONOSEMANTIKASI: ARTIKULYATSION BAZA VA LIRIK KECHINMA MUTANOSIBLIGI

Andijon davlat universiteti
Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili yo‘nalishi
1-bosqich talabasi Tojixo‘jayeva Madinabonu Shuxratbek qizi
Ilmiy rahbar: O. Tursunova
Tel: +998945479030
E-mail: tojixojayevamadinabonu71@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20336685>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Abdulhamid Cho‘lponning she‘rlari asosida fonosemantik tahlil o‘tkaziladi va so‘zning tuzilishi va tovushlar anglatayotgan ma‘no o‘rtasidagi mutanosiblik va nomuvofiqlik holatlari tahlil qilinadi. Ushbu tahlillar to‘laqonli bo‘lishi uchun ehtimoliy tovushlardan tuzilgan so‘zlarning fonosemantikasini aniqlash bo‘yicha talabalar o‘rtasida “Qattiq-yumshoq” tadqiqoti natijalaridan foydalanilgan va shu asosda she‘rda qo‘llangan har bir tovushning psixolingvistik holati aniqlangan.

Kalit so‘zlar: fonosemantika, psixolingvistika, allofon, akkomodatsiya, konsonantizm, vokalizm, respondent.

Abstract. This thesis conducts a phonosemantic analysis based on the poems of Abdulhamid Cho‘lpon and examines the correlation and discrepancies between the structure of words and the meanings conveyed by sounds. To ensure the comprehensiveness of the analysis, the results of a “Hard–Soft” study conducted among students were used to determine the phonosemantics of words formed from hypothetical sounds. Based on this, the psycholinguistic status of each sound used in the poem was identified.

Keywords: phonosemantics, psycholinguistics, allophone, accommodation, consonantism, vocalism, respondent.

Аннотация. В данной работе проводится фоносемантический анализ на основе стихотворений Абдулхамида Чулпана, а также рассматриваются соотношения и несоответствия между структурой слова и значениями, передаваемыми звуками. Для обеспечения полноты анализа были использованы результаты исследования «твёрдый–мягкий», проведённого среди студентов с целью определения фоносемантики слов, составленных из гипотетических звуков. На этой основе был выявлен психолингвистический статус каждого звука, использованного в стихотворении.

Ключевые слова: фоносемантика, психолингвистика, аллофон, аккомодация, консонантизм, вокализм, респондент.

Kirish

Fonostilistikani muloqotning turli soha va holatlarida fonetik hodisalarning uslubiy vazifalari, ahamiyati haqidagi qonuniyatlarni o‘rganuvchi fan sifatida tushunish uni ijtimoiy lingvistikaning tashkiliy qismiga aylantiradi.⁶⁵ So‘zlardagi tovushlarning matn ma‘nosiga ta‘sirini o‘rganish va tovush va shakl o‘rtasidagi mutanosiblikni aniqlash ishimizning asosiy maqsadidir. Rus tilshunos olimi I.N.Gorelov ushbu tahlilni amalga oshirish maqsadida quyidagi tadqiqotni o‘tkazgan: u ikki varoqqa turli jonzot rasmlarini chizadi: biri – kichik, yoqimtoy ko‘rinishda, ikkinchisi – birinchisining aksi bo‘lib, katta, yoqimsiz va beso‘naqay tus olgan. Ushbu rasmlarga “mamlyana” va “javaruga” deb nom berib, odamlardan qaysi biriga qaysi nomni berish mumkinligini so‘raydi va aksariyat respondentlar birinchisiga “mamlyana”, ikkinchisiga

⁶⁵ Zebinsio Kabilova (2026). “Matnning fonosemantik tadqiqi”. Filologiya va pedagogika. Toshkent

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

“javaruga” deb nom qo‘yishadi.⁶⁶ Ushbu tadqiqotni talabalar va o‘smirlar o‘rtasida o‘tkazganimda ham yuqoridagi tadqiqot natijasiga mos ravishda 90% respondent avvalgi suratga “mamlyana”, keyingisiga “javaruga” deb nom berishini ta’kidlashdi. Bundan quyidagi xulosaga kelish mumkinki, har bir tovush o‘ziga yarasha ma’no tashiydi va unda allofonlarning artikulyatsion pozitsiyasi va usuli ham muhim rol o‘ynaydi, chunki “mamlyana” nomiga diqqat qaratadigan bo‘lsak, undagi konsonantlarning barchasi sirg‘aluvchi va ular vokallarning yumshoq ottenkasini hosil qilyapti, aksincha, “javaruga” so‘zidagi konsonantlarning barchasini portlovchilar tashkil qilib, “a” va “u” tovushlari undoshlar ta’sirida akkomodatsiyaga uchragan va “yo‘g‘onlashgan”.

Asosiy qism

Barchamizga ma’lumki, Abdulhamid Cho‘lpon o‘z she’rlarida juda kuchli simvollardan foydalangan. Yuqoridagi tadqiqot asosida shoir she’rlarini tahlil qilar ekanmiz, uning lirikasiga yashiringan ramzlarning tagma’nolari bilan bir qatorda ana shu ma’nolarni ifodalashga xizmat qilayotgan allofonlarning xususiyati va ma’noviy yukini ko‘rib chiqamiz.

Kuz yomg'iri

To’kildi tomchilar...

Yaproqning yuzlari

Tomchiga o’ptirib ho’l landi,

Chuqurcha qo’l landi...

Tomchini ko’pdirib,

Betida o’ynatdi.

Chuqurcha,

U – jindek ko’lcha,

Tomchilar –

Ko’klarning so’zlari

Yerlarni qamchilar...

Shoirning ushbu she’rida qo‘llagan har bir so‘zi simvolik funksiya bajargan. “To’kildi tomchilar” - bu yerda tomchini ko‘kdan tushuvchi suv, ya’ni ilojiy xabar yoki ilhom tarzida tushunishimiz mumkin. Endi bu so‘zlarda alliteratsiya san’atini qo‘llashi kishi ongida aynan tomchi to‘kilish ovozi yetkazib beradi. Lekin nega? Chunki so‘zlarning asosiy qismini tashkil qilayotgan portlovchi konsonantlar tashkil qilib, tomchi tomishini psixik tovush sifatida ifodalayapti. Artikulyatsion pozitsiyasiga ko‘ra til oldi undoshlari hisoblanib, talaffuz uchun yengil va ajib his beradi.

Keyingi bandda ham alliteratsiya davom etadi va yaproq – inson qalbining ramziy belgisi sifatida talqin qilinadi, ya’ni tomchi – ilohiy xabar yaproqqa – inson qalbiga tushyapti. Ushbu so‘z uchun tanlangan sirg‘aluvchi va titroq tovush muhim vazifa bajarib, qalbning holatini, ya’ni ilhom kelayotgan vaqtdagi hayajonini namoyon qiladi. Yuzning tomchiga o‘ptirishi so‘zining “o’ptirib” shaklida qo‘llanishi qalbning ilhomni qabul qilish jarayonini bildirib, barcha undoshlarning portlovchi ekanligi jarayonning shovqin-suronini kuchaytiradi. “I” tovushlari esa kombinator orqa qator ottenkaga aylanib, portlovchilarga “yordamlashadi”. “Ho’l landi” va “qo’l landi” so‘zlarining asosini sirg‘aluvchilar tashkil qilib, bu ohangning misra oxirida mayinlashishiga sabab bo‘lyapti. Ma’no farqlashga xizmat qilayotgan “h” va “q” fonemalaari esa tadrijiylikni, ya’ni avvaalgi misrada ovoz sustroq bo‘lsa, keying misragaa kelib sirg‘aluvchining portlovchi bilan o‘rin almashishi ovoz kuchayishining pog‘onaviy munosabatini tashkil qilyapti.. Keyingi allofonlarning artikulyatsion pozitsiyasi esa qalbgga ilhom tushgan so‘ng yuzaga chiqadigan zavqning, ayni paytdagi jarangdorligi vaa mayinligini ifodalayapti. Umuman olganda, she’rning asosan portlovchi undoshlar asoiga qurilgani she’rning ohangdorligi ta’minlaydi va o‘quvchiga kuchli ovoz hissini beradi. Deyarli barcha allofonlar talaffuzidagi yengillik esa she’rni qabul qilishdagi kuchli zavq va mayinlikni ta’minlaydi.

⁶⁶ А.П.Журавлев (1991). “ЗВУК И СМЫСЛ”. «ПРОСВЕЩЕНИЕ». МОСКВА

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Abdulhamid Cho'lpon she'riyatida tovush va ma'no o'rtasidagi munosabat tasodifiy emas, balki ma'lum darajada ichki qonuniyatlarga asoslangan holda tashkil topgan. Fonosemantik tahlil asosida aniqlanishicha, she'rda qo'llangan fonetik birliklar — xususan, undosh va unli tovushlarning artikulyatsion xususiyatlari, ularning o'zaro uyg'unligi hamda alliteratsiya vositalari badiiy mazmunni chuqurlashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida o'tkazilgan "qattiq-yumshoq" tajribasi natijalari ham shuni tasdiqlaydiki, inson ongida tovushlar muayyan psixologik-assotsiativ ma'nolar bilan bog'langan bo'lib, bu holat she'riy matni idrok etishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, portlovchi undoshlarning ustunligi dinamiklik, kuch va ta'sirchanlikni ifodalasa, sirg'aluvchi va titroq tovushlar mayinlik, noziklik va ichki kechinmalarni aks ettiradi.

Cho'lponning "Kuz yomg'iri" she'ri misolida tovushlarning bunday funksional yuklanishi yanada yaqqol namoyon bo'lib, unda tabiat tasviri orqali berilgan ramziy ma'nolar aynan fonetik vositalar yordamida kuchaytirilgan. Shu bois, fonosemantik yondashuv nafaqat matnning yashirin qatlamlarini ochishda, balki shoir mahoratini chuqurroq anglashda ham samarali metod sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zebinsio Kabilova (2026). "Matnning fonosemantik tadqiqi". Filologiya va pedagogika. Toshkent
2. *А.П.Журавлев* (1991). "ЗВУК И СМЫСЛ". «ПРОСВЕЩЕНИЕ». МОСКВА